

Analisis Penerapan E-Government Kota Manado

Analysis of the Implementation of E-Government in Manado City

Ihwanul Ihza

Administrasi Publik

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Andalas

Email: Ihzaih@gmail.com

Abstract

The Office of Communication and Informatics” Manado City is a government agency engaged in communication and informatics, which in the Manado City government, “Department of Communication and Information Technology” is one of the institutions that run the E-Government system. EGovernment itself is the implementation of an electronic-based system that is used to effectively and efficiently improve the quality of public services. The use of technology by E-Government enhances the relationship between the government and mutual (people, entrepreneurs, or other agencies). The function of E-Government is to improve the quality of public services, by utilizing information technology. The method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the use of the website in an effort to improve public services has been carried out but has not been running well due to several things where financial resources have not been able to cover the needs of website development and e-government activities in the Manado City government, especially at the Communication and Information Office, Availability of information the website is still very lacking and has not been updated causing a lack of public participation to use the website, the absence of a strong commitment from the government to support the implementation of e-government has resulted in not all integrated information and the website has not become a place to build two-way communication between the government and the community.

Keywords: E-Government, Public Service, Information Technology

Abstrak

Dinas Komunikasi dan Informatika” Kota Manado merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika, yang di pemerintahan Kota Manado, “Dinas Komunikasi dan Informatika” merupakan salah satu institusi yang menjalankan sistem E-Government. E-Government sendiri merupakan implementasi dari sistem berbasis elektronik yang digunakan untuk efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien. Penggunaan teknologi oleh E-Government meningkatkan hubungan antara pemerintah dan mutual (rakyat, pengusaha, atau instansi lain). Itu Fungsi E-Government adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan pemanfaatan teknologi informasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan website dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sudah dilakukan akan tetapi belum berjalan dengan baik disebabkan beberapa hal dimana Sumberdaya finansial yang belum bisa mengcover kebutuhan pengembangan website dan kegiatan e-government pada pemerintah Kota Manado terkhususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika, Ketersediaan informasi masih sangat kurang pada website dan belum terupdate menjadikan kurangnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan website, Belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menunjang pelaksanaan e-government menyebabkan belum keseluruhan informasi terintegrasi dan Website belum menjadi tempat untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : E-Government, Pelayanan Publik, Teknologi Informasi

A. PENDAHULUAN

Pengembangan e-government untuk sarana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan layanan public artinya menyelenggarakan roda pemerintah dengan bantuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan bisa melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, kemudian melahirkan istilah dan konsep baru di negara Indonesia

yang disebut dengan *electronic government* atau E-Government (Hazid jalma dkk, 2019). Salah satu indikator kinerja program kegiatan bidang komunikasi dan informatika adalah meningkatnya kepuasan publik dalam mengakses informasi pemerintahan.

Ratminto & Winarsih (Melinda, Syamsurizaldi & Kabullah, 2020) menjelaskan Hakikat sebuah pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepadamasyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat. Pemerintah merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan untuk masyarakat harus bertanggung jawab dan terus mengupayakan pelayanan yang berkualitas (Rukayat, 2017). Dari beberapa teknologi dan informasi yang ada, yang lebih meningkat perkembangannya sekarang ialah teknologi basis web yang lebih dikenal dengan sebutan internet. Dalam berbagai bidang pekerjaan yang ada teknologi sebagai bagian dari aktifitas pekerjaan. Dalam bidang pemerintahan,

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan TIK dengan istilah E-government. Penerapan E-government merupakan amanat Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat dieliminir melalui pemanfaatan e-government menjadi lebih fleksibel, dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna.

teknologi dan informasi menjadi salah satu faktor kebutuhan utama, dimana pemerintah harus memberikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat sebagai pelayanan pemerintah ke masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah menerapkan sistem E-Government. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan keperluan administrasi perkantoran, seperti dalam proses pengarsipan, Namun pada saat sekarang ini pelayanan publik yang ada di indonesiaterkesan lamban, berbelit belit, memakan biaya yang besar dan tidak efisien. Terlebih lagi masih banyak kejadian bahwa masyarakat cenderung ditempatkan sebagai pihak yang ingin mendapatkan layanan, bukan sebagai pihak yang harus dilayani (Yoserizal, dkk, 2021). dokumentasi dan surat

menyurat yang sering dilakukan dalam lingkungan perkantoran menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam Menghadapi permasalahan pelayanan publik yang ada, maka pemerintah terus berusaha melakukan inovasi terkait pelayanan publik ini. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif original dan adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Albury (2003) secara singkat menjelaskan bahwa inovasi adalah new ideas that work, ini berarti bahwa inovasi berhubungan dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi merupakan sebuah hal yang penting dalam hal pelayanan publik, seperti salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan (Jalma, 2019)

pemerintah kota Manado sudah diperhadapkan dengan masalah dalam hal melayani masyarakat, seperti pengurusan identitas kependudukan, pengurusan dan pembayaran pajak, serta pengurusan surat-surat izin penting lainnya yang prosesnya masih dinilai masih banyak kekurangannya yaitu lambat, tidak transparan/akuntabel dan berbelit-belit oleh masyarakat, jika dilihat dari kebutuhan masyarakat yang terus meningkat tinggi terhadap urusan-urusan pelayanan publik, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel.

Dan pemerintah kota Manado berusaha menginovasi pelayanan publik yaitu dengan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi atau lebih dikenal dengan e-government atau Pemerintahan Elektronik. Secara umum penggunaan sistem teknologi informasi atau e-government dalam pemerintahan Kota Manado sudah mulai diterapkan pada tahun 2008 namun pengembangan dan sosialisasinya gencar dimulai tahun 2010-2013.

Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan publik yang diputuskan oleh Pemerintah kota Manado melalui e-government merupakan sebagai salah satu proses sangat penting dalam manajemen pemerintahan. Dimana kehadirannya merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan bagi terwujudnya suatu sistem pelayanan publik yang akurat, transparan serta akuntabel. Tetapi berdasarkan data dari literature peneliti melihat, kebijakan pemerintah

Kota Manado dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-Government memiliki beberapa kendala. dari kendala inilah yang kemudian menjadi faktor sebagian masyarakat merasa belum puas dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah kota manado karena belum adanya perubahan yang signifikan menyangkut peningkatan kualitas pelayanan public.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisi. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Menurut (Moleong,2015) metode penelitian kualitatif yaitu memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah . Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat.

C. KERANGKA TEORI

Layanan Publik Menurut UU No. 25 Tahun 2009 berisi tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan mengenai pelayanan publik merupakan berbagai kegiatan yang menyangkut hal-hal yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan masyarakat yang berkaitan dengan UU yang ditetapkan.

Pengertian E-Government Menurut Kurniawan, Teguh. (2006) didefinisikan rangkaian konsep untuk semua tindakan yang diberlakukan dalam sektor pemerintahan (ditingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah) upaya meningkatkan proses

pelayanan publik yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan E-Government Menurut Al Goore dan Tony Blair tertuang dibuku Indrajit (2002) mengatakan pemanfaatan konsep e-Government bagi suatu negara,yaitu:

- a. Meningkatkan dalam kualitas pelayanan dalam pemerintahan
- b. Meningkatkan dalam transparansi, kontrol, dan akuntabilitas pemerintahan
- c. Mengurangi dalam biaya administrasi menyangkut pengeluaran oleh pemerintah dalam pemenuhan keperluan aktifitas setiap hari.
- d. Memantapkan hubungan antara masyarakat dan pihak yang menjadi mitra dalam pemerintahan untuk tahapan pengambilan keputusan yang menyeluruh dan demokratis

D. HASIL PEMBAHASAN

Pelayanan Negara terhadap warga negaranya sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan diperjelas kembali dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). UU Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dibidang Komunikasi dan Informatika yang berada di lingkungan pemerintah Kota Manado. Yang beralamatkan di Jl. Balaikota No. 01 Lt. 1 Tikala Ares Manado - Sulawesi Utara. Dengan dikeluarkan PP No. 41 Tahun 2007 yang berisi tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan keperluan pelayanan menyangkut masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, bidang pengembangan atau peningkatan dan bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka pada Tahun 2008 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado yang disingkat (DISKOMINFO) sesuai Peraturan daerah No. 4 Tahun 2008 berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Manado. Visi yaitu “Terwujudnya masyarakat yang informatif menuju masyarakat kota model ekowisata yang sejahtera”. Misi yaitu “Mewujudkan sarana komunikasi dan informatika yang efektif bagi masyarakat melalui tata pemerintahan yang baik. Dalam Dinas KOMINFO Kota Manado, system E-

Government sangat berperan baik. memberikan kepuasan kepada masyarakat bisa dikatakan sebagai pelayanan yang berkualitas, pelayanan public yang berkualitas harus lah mencakup transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban (Sinambela, 2006 dalam jurnal Hazid Jalma, Roni Ekha Putra, Kusdarini, 2019).

Dilihat dari 13 aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Dinas KOMINFO Kota Manado yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi, memberikan kritik dan saran kepada pemerintah, begitu juga dengan pemerintah itu sendiri dapat memberikan informasi secara efektif, efisien dan interaktif. Penerapan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika yang menggunakan tipe G2C yaitu aplikasi siTasya (sistem informasi pemantauan masyarakat) yakni layanan CCTV berbasis IT yang dapat diakses melalui android. dan QLUE Manado yakni layanan pengaduan publik berbasis android dan juga Pantau Pangan yang memberikan informasi harga pangan yang terlengkap dan terupdate setiap harinya di 2 Pasar di Manado, yaitu Pasar Bersehati dan Pasar Karombasan dimana Masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi ini di Website Pantau Pangan (taupang.manadokota.go.id). Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Faktor lain yang memengaruhi bisa seperti aspek sosial, politik, demografi, tingkat infrastruktur, serta partisipasi masyarakat (Mellyana Eka Mardiana, Riski Aulia Adinda, Nurul Liza Isnaini, 2021).

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari hasil interaksi bersumber dari sistem pelayanan, Sumber daya manusia sebagai pihak yang memberikan layanan, strategi dan pelanggan atau masyarakat yang menerima layanan (Havianto, 2014). Menurut Sampara (199) kualitas pelayanan publik adalah pelayanan yang diterima oleh masyarakat telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Lestari, 2017). Cara untuk mengetahui kualitas pelayanan publik adalah dengan membandingkan pelayanan yang masyarakat terima dengan apa yang mereka harapkan dari pelayanan itu sendiri (Zamroni et al., 2019).

Pada kenyataannya pelaksanaannya website pemerintah Kota Manado baru sebatas pada pemuatan informasi jelas sekali hal ini dinilai peneliti belum memberikan sebuah dampak signifikan karena belum sesuai tujuan dari pemerintah kota manado yang dimana website pemerintah seharusnya menjadi tempat untuk membangun komunikasi dua arah yaitu pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kepada pemerintah. Tetapi belum terlihat pada websitenya. pemerintah Kota Manado adalah penyediaan kolom komentar pada setiap postingan berita padahal kolom komentar itu sangat penting agar masyarakat bisa mengkritik atau memberikan saran apa yang mereka inginkan atau apakah sudah merasa puas terhadap website tersebut. Hal ini sangatlah penting karena dengan begitu website pemerintah Kota Manado telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkomunikasi dan tentunya dari segi transparansi ini sangatlah baik. Penggunaan website sebagai media untuk membangun kerja sama juga dinilai sebagai salah satu bentuk pemanfaatan website yang baik. Dengan adanya para pemberi kerja ataupun pihak-pihak luar yang ingin berinvestasi dapat menggunakan website sebagai media penyaluran informasi dan masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut dapat dengan mudah mendapatkannya. Hal ini masih belum nampak jelas pada website pemerintah Kota Manado. Pada dasarnya untuk mendapatkan informasi seperti ini harus mengakses subdomain dari disnaker.manadokota.go.id hal ini menjadikan masyarakat sebagai pencari informasi harus membuka beberapa link terlebih dahulu baru bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Sistem evaluasi keberhasilan dan kesuksesan dari website pemerintah Kota Manado dalam penyelenggaraan e-government belumlah nampak. Peneliti melihat bahwa pada website pemerintah Kota Manado tidak diberlakukannya perhitungan jumlah pengunjung yang datang untuk mengunjungi website. Pada dasarnya hal seperti ini sangatlah dibutuhkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penilaian sekaligus evaluasi langsung oleh pemerintah terhadap eksistens.

E. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi

publik belum berjalan dengan baik yang dimana Sumberdaya finansial yang belum bisa mengcover kebutuhan pengembangan website dan kegiatan e-government pada pemerintah Kota Manado terkhususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika, Ketersedian informasi masih sangat kurang pada website dan belum terupdate menjadikan kurangnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan website, Belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menunjang pelaksanaan e-government menyebabkan belum keseluruhan informasi terintegrasi dan Website belum menjadi tempat untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Ariany, Ria & Roni Ekha Putra. 2013. *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. Mimbar*. Vol 29(1).

Ekha Putra, Roni, Dkk. 2019. *E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Negeri Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang. Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol 8 (1)

Eka Merdiana, Mellyana, Dkk. 2021. *Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E- Government di Bandung, Batam, dan Surabaya. Jurnal Sosial dan Sains*. Vol 1 (7)

Eriza, Aranzi, Yoserizal, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota. JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Volume 3 nomor 2.

Indrajit, E. R. 2002. *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital Yogyakarta: Andi*.

Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, dkk. 2019. *E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 8 (1)*.

Kurniawan, T. 2006. *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi “Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Governance melalui penerapan E-Government di Indonesia”*. Bandung : Penerbit Informatika. ISBN 979-3338-71-7.

Moleong, Lexy. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya: Bandung.

Simbala, A., Manengkey, B., & Pangerapan, S. (2018). *Ipteks E-government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado*. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 2(2).

Syamsurizaldi, Dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa(Rasa Sejiwa) di Puskesmas Nanggalo Kota Padang*. *Jurnal administrasi publik dan pembangunan*. Vol 3 (2)

Syamsurizaldi, Dkk. 2018. *Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat Rumimpunu*, S. R., Tampi, J. R., & Londa, V. Y. (2021). *Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado)*. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2 MDK), 691-702.

di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal administrasi dan kebijakan publik*. Vol 3(3)